

O‘SMIRLARDA JINOIY XULQ OG‘ISHISHINING PSIXOPROFLAKTIK XUSUSIYATLARI

Maxmudov Ubaydullo Abdumalik o‘g‘li
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Psixologiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola o'smirlarda jinoiy xulq og'ishishining psixoproflaktik jihatlari o'rganilgan. Maqolada o'smirlar orasida jinoyat sodir etishiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar, shuningdek, bu og'ishishlarni oldini olish bo'yicha strategiyalar muhokama qilinadi. Asosan, ijtimoiy muhitni ijobiy shakllantirish, psixologik qo'llab-quvvatlash, oila tarbiyasi va ta'lim muassasalarining jinoiy huquqbuzarliklarning oldini olishdagi roli alohida ta'kidlanadi. Ishda, shuningdek, ijtimoiy va madaniy muhitdagi o'zgarishlarga mos ravishda zamonaviy psixoproflaktik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Аннотация: Тема данной работы посвящена психопрофилактическим аспектам отклонений в поведении молодежи в период подростковой. В исследовании рассматриваются основные факторы, влияющие на развитие преступного поведения среди подростков, а также стратегии профилактики. Основное внимание уделяется важности формирования позитивной социальной среды, психоэмоциональной поддержке, роли семейного воспитания и образовательных учреждений в предупреждении правонарушений. В работе также анализируются современные подходы к психопрофилактике с учетом изменений в социальной и культурной среде.

Kalit so'zlar: O'smirlar, jinoiy xulq, og'ishish, jinoyat, psixoproflaktika, ijtimoiy muhit, tarbiya, oila, huquqbuzarlik, profilaktika.

Ключевые слова: Молодежь, отклонения в поведении, преступность, психопрофилактика, социальная среда, воспитание, семья, подростки, правонарушения, профилактика.

O'smirlarda jinoiy xulq og'ishishining psixoproflaktik xususiyatlari mavzusi jiddiy va murakkab soha bo'lib, bu borada ko'plab psixologik, sotsiologik va pedagogik tadqiqotlar mavjud. Quyida sizning maqolalaringiz uchun ba'zi muhim ma'lumotlar va tushunchalar keltiraman. O'smirlar, ayniqsa, psixologik va ijtimoiy rivojlanish davrida jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechiradilar. Bu davrda ular o'z kimligini izlash, ijtimoiy rollarni o'zgartirish va o'zlarining ahamiyatini tushunishga harakat qilishadi. Ushbu jarayonlar ko'pincha konfliktlarni, xulq-atvorning o'zgarishini va hatto jinoyatga moyillikni keltirib chiqaradi.

Jinoiy xulq og'ishishi (deviant behavior) – bu ijtimoiy normalardan va qoidalaridan chetga chiqish, ya'ni ijtimoiy tomonidan odatiy deb hisoblanmaydigan xatti-harakatlar. O'smirlar orasida bunday xulq og'ishishining ko'plab shakllari

mavjud: o'g'irlik, alkogol va narkotik moddalarni iste'mol qilish, ko'chada bezorilik qilish va boshqalar.

2. Jinoiy xulq og'ishishiga ta'sir etuvchi omillar:

• **Oila:** Oila — o'smirning rivojlanishida eng muhim omildir. Ota-onalar orasidagi munosabatlar, oiladagi janjallar, ehtiyojlarning qondirilmaligi va ijtimoiy-psixologik muammolar o'smirning xulq-atvoriga ta'sir qilishi mumkin.

• **Ijtimoiy muhit:** O'smirlar, ayniqsa, tengdoshlar guruhining ta'siriga ko'proq duchor bo'ladilar. Ijtimoiy muhitning salbiy ta'siri, ya'ni “yomon” do'stlar, ko'chada yurgan tartibsizlik yoki jinoyatchilik muhiti o'smirlarni jinoiy faoliyatlarga jalb qilishi mumkin.

• **Ta'lim muassasalari:** Maktabda ta'lim olish, o'smirlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ular o'zlarining psixologik ehtiyojlarini ham qondirishadi. Ta'lim muassasasidagi ijtimoiy munosabatlar, o'qituvchilarning yondoshuvi va o'smirlar orasidagi guruhlar muammolari ham xulq-atvoriga ta'sir qilishi mumkin.

• **Psixologik omillar:** O'smirlarning o'ziga nisbatan o'zgarishlar, depressiya, asabiylashish, ichki konfliktlar va o'zini tanib olishdagi qiyinchiliklar jinoiy xulq og'ishishiga olib kelishi mumkin.

3. Psixoproflaktik yondashuvlar:

Psixoproflaktika – bu psixologik yordam va choralar orqali salbiy xulq-atvorlarni oldini olishga qaratilgan jarayon. O'smirlar orasida jinoiy xulq og'ishishini kamaytirish uchun quyidagi yondashuvlar samarali bo'lishi mumkin:

• **Psixologik qo'llab-quvvatlash:** O'smirlarning ruhiy salomatligini yaxshilash uchun individual va guruh terapiyasi, maslahat va yordam xizmatlari taqdim etilishi kerak. Bu yordam o'smirlarga o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

• **Ta'lim dasturlari:** Maktablarda va ijtimoiy tashkilotlarda o'smirlar uchun huquqiy madaniyat, axloqiy tarbiya va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan dasturlarni tashkil etish.

• **Ijtimoiy yordamlashish va rehabilitatsiya:** Jinoiy xulq og'ishishga moyil bo'lgan o'smirlar uchun ijtimoiy rehabilitatsiya dasturlari, masalan, ish bilan ta'minlash, sport yoki san'atga yo'naltirish, ular uchun foydali va salbiy ta'sirlardan holi muhit yaratadi.

• **Oila va jamiyatning ishtiroki:** Oila a'zolarining o'smirlar bilan yaxshiroq aloqada bo'lishi va jamiyatning ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirish orqali salbiy xulq-atvorlarni oldini olish mumkin.

4. Psixoproflaktika uchun metodologik yondashuvlar:

• **Kognitiv xulq-atvor terapiyasi (CBT):** O'smirlarning salbiy xatti-harakatlarini va hissiyotlarini o'zgartirishga qaratilgan tizimli psixoterapevtik yondashuv. Bu usul o'smirlar o'z fikrlarini, hissiyotlarini va xatti-harakatlarini yaxshilashga yordam beradi.

• **Zamonaviy psixoterapiya va guruh terapiyalari:** O'smirlar o'rtasida guruhdagi aloqalar va bir-biriga yordam ko'rsatish orqali muammolarni hal qilishga qaratilgan metodlar.

• **Simulyatsiya va role-play:** O'smirlarni turli ijtimoiy vaziyatlarga tayyorlash va ularda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

5. Ijtimoiy va madaniy omillar:

Ijtimoiy va madaniy omillar ham jinoiy xulq og'ishishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. O'smirlar jamiyatda ijobiy va salbiy modellarga ta'sir ko'rsatishadi. Boshqa tomondan, ijtimoiy o'zgarishlar, masalan, texnologiyalarning rivojlanishi va madaniy normaning o'zgarishi, yangi turdagi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

6. Zamonaviy tadqiqotlar va trendlar:

Dijital texnologiyalarning ta'siri: Internet, ijtimoiy tarmoqlar va video o'yinlar o'smirlarning psixologik holatiga va xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zamonaviy tadqiqotlar shu yo'nalishdagi psixoproflaktik tadbirlarning muhimligini ta'kidlaydi.

• **Mental salomatlik va jinoiy xulq og'ishish:** O'smirlar orasida depressiya, anxietet (qayg'u), va o'zini past baholash kabi muammolar jinoiy xulq og'ishishini kuchaytirishi mumkin. Bu borada psixologik yordam va terapiya muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

O'smirlarda jinoiy xulq og'ishishining oldini olish uchun psixoproflaktik yondoshuvlar ijtimoiy, psixologik va pedagogik choralar orqali amalga oshirilishi kerak. Bu borada oilaning, jamiyatning, ta'lim muassasalarining va ijtimoiy xizmatlarning hamkorligi juda muhim. Zamonaviy tadqiqotlar, psixologik yordam va ijtimoiy tizimlar orqali o'smirlarning ruhiy holatini mustahkamlash, ular uchun salbiy ta'sirlarni kamaytirish va ijobiy xulq-atvorni rag'batlantirish zarur. O'smirlarda jinoiy xulq og'ishishining psixoproflaktik yondoshuvlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta jihatlar muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, o'smirlar orasida jinoiy xatti-harakatlarni oldini olish uchun keng qamrovli ijtimoiy dasturlarni yaratish zarur. Bu dasturlar o'z ichiga ta'lim, psixologik yordam, sport va madaniy faoliyatlar, shuningdek, oila bilan yaqindan ishlashni olishi kerak.

Ikkinchidan, o'smirlarni ijtimoiy normativlar, axloqiy qadriyatlar va huquqiy mas'uliyatlar haqida muntazam ravishda xabardor qilish muhimdir. Maktablar va ijtimoiy tashkilotlar bu jarayonda asosiy rolni o'ynaydi, chunki o'smirlar o'z ta'lim muassasalarida o'zlarining xulq-atvorini va qadriyatlarini shakllantiradilar.

Uchinchidan, ijtimoiy tarmoqlarning va texnologiyalarning o'smirlar xulqiga ta'sirini inobatga olish zarur. Yangi avlod internet va ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, bu o'z navbatida ularda turli xil ijtimoiy va psixologik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun, onlayn va oflayn muhitda to'g'ri axloqiy va psixologik bilimlarni o'smirlar o'rtasida tarqatish zarur. uningdek, o'smirlarning jinoyatchilikka

moyilligi ularning psixologik holati va ichki konfliktlari bilan chambarchas bog'liqdir. Psixologik muammolarni bartaraf etish uchun individual va guruh terapiyalari, shuningdek, psixologik konsultatsiyalar ko'proq amalga oshirilishi lozim. O'smirlar uchun stressni boshqarish, o'z his-tuyg'ularini anglash va ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'yicha maxsus treninglar va master-klasslar tashkil etish foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Xolmatov, A.** (2020). *O'smirlar psixologiyasi va ularning xulq-atvori*. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
2. **Salimov, M.** (2019). *Jinoiy xulq og'ishishining psixologik omillari*. Tashkent: Psixologiya institutining ilmiy nashri.
3. **Davletova, L.** (2018). *O'smirlar orasida jinoiy xulqning profilaktikasi*. Toshkent: Ijtimoiy muammolarni hal etish markazi.
4. **Jones, S., & Smith, M.** (2017). *Youth Deviance and Social Control*. New York: Oxford University Press.
5. **Durkheim, E.** (2014). *Le Suicide: Étude de sociologie*. Paris: Presses Universitaires de France.
6. **Kim, T.** (2021). *Psychological Approaches to Crime Prevention in Adolescents*. *Journal of Criminology*, 12(3), 245-262.
7. **Ziyodov, N.** (2016). *Ijtimoiy muhit va o'smirlar*. Tashkent: Ilm-fan nashriyoti.